

A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA ATIVIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS MILITARES COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Íncare Correa de Jesus¹

RESUMO

Este artigo analisa a promoção da saúde e da atividade física no âmbito das Polícias Militares como estratégia institucional de valorização profissional, situando a temática no campo das Ciências Policiais. A pesquisa, de abordagem qualitativa e fundamentada em revisão bibliográfica e documental, examina os impactos das condições de trabalho policial sobre a saúde física e mental dos agentes, destacando fatores como estresse ocupacional, privação de sono, desgaste emocional e adoecimento crônico. O estudo evidencia que políticas tradicionalmente centradas em remuneração e capacitação técnica são insuficientes para responder às demandas da profissão, sendo necessária a adoção de estratégias integradas fundamentadas nos campos da promoção da saúde preconizados pela Carta de Ottawa. Nesse contexto, discute o papel da atividade física regular como ferramenta estratégica para a melhoria do desempenho funcional, a prevenção de doenças cardiometabólicas e o fortalecimento cognitivo e emocional, incluindo efeitos neurobiológicos com impacto direto no desempenho operacional. Além disso, analisa políticas públicas e institucionais voltadas ao bem-estar dos profissionais de segurança pública, como o Programa Prumos no Paraná e iniciativas de valorização da vida, discutindo suas potencialidades e limitações à luz de experiências nacionais e internacionais. Conclui-se que a institucionalização de políticas multidisciplinares de promoção da saúde e qualidade de vida, acompanhada de indicadores objetivos de monitoramento e mecanismos de financiamento específicos, é essencial para a redução do absenteísmo, o aprimoramento do desempenho policial e o fortalecimento da legitimidade institucional, contribuindo para o desenvolvimento das Ciências Policiais e para a eficiência da segurança pública.

Palavras-chave: Ciências Policiais; Polícia Militar; promoção da saúde; atividade física; valorização profissional; qualidade de vida.

ABSTRACT

¹ Oficial da Polícia Militar do Paraná. Mestre e Doutor em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Integrante do Núcleo de Qualidade de Vida (NQV) da UFPR. Bacharel em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Graduado no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares pela Academia Policial Militar do Guatupê (APMG). Docente no Curso de Formação de Oficiais, Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública (ESPM/UNESPAR) e na Escola Superior de Bombeiro Militar no Curso de Formação de Oficiais, Bacharelado em Gestão e Resposta a Emergências (ESBM/UNESPAR). Membro do Instituto Brasileiro de Segurança Pública (IBSP).

This article analyzes the promotion of health and physical activity within Military Police forces as an institutional strategy for professional valorization, situating the subject within the fields of Police Sciences. The research adopts a qualitative approach based on bibliographic and documentary review, examining the impacts of police working conditions on the physical and mental health of officers, with emphasis on occupational stress, sleep deprivation, emotional exhaustion, and chronic illness. The study demonstrates that policies traditionally focused on remuneration and technical training are insufficient to meet the demands of the profession, and that integrated health promotion strategies grounded in the Ottawa Charter fields are necessary. In this context, it discusses the role of regular physical activity as a strategic tool for improving functional performance, preventing cardiometabolic disease, and strengthening cognitive and emotional capacities, including neurobiological effects with direct impact on operational performance. Furthermore, it analyzes public and institutional policies aimed at the well-being of public security professionals — such as the Prumos Program in the state of Paraná and life-valorization initiatives — assessing their potential and limitations in light of national and international evidence. The study concludes that the institutionalization of multidisciplinary health promotion and quality of life policies, supported by objective monitoring indicators and dedicated funding mechanisms, is essential for reducing absenteeism, enhancing police performance, and strengthening institutional legitimacy, thereby contributing to the development of Police Sciences and the efficiency of public security.

Keywords: Police Sciences; Military Police; health promotion; physical activity; professional valorization; quality of life.

INTRODUÇÃO

A atividade profissional do policial militar apresenta-se como um campo permeado por desafios constantes, caracterizados pela exposição frequente a situações de risco iminente, elevados níveis de estresse, desgaste emocional, extensas jornadas laborais e, frequentemente, privação do sono (Reis; Zimmermann, 2023; Jesus; Jesus, 2012). Quando não devidamente gerenciados, tais fatores repercutem negativamente não apenas na qualidade de vida desses profissionais, mas também em sua capacidade operacional, nos processos de tomada de decisão e, conseqüentemente, na segurança da população por eles atendida (Santana *et al.*, 2025; Oliveira, 2021). Somam-se a esse quadro os efeitos do sedentarismo ocupacional, cujos estudos indicam que o nível de aptidão física dos policiais tende a declinar ao longo dos anos de serviço, ao mesmo tempo em que aumentam os riscos cardiometabólicos e os afastamentos por doenças crônicas (Ferraz *et al.*, 2018; Anderson *et al.*, 2016).

No âmbito geral, observa-se que as políticas implementadas pelas corporações policiais militares voltadas ao desempenho da atividade desses profissionais têm priorizado majoritariamente aspectos remuneratórios e de qualificação técnica, o que nem sempre tem sido eficaz. Embora relevantes, essas

medidas se mostram insuficientes para responder às demandas complexas de uma profissão que exige, além de preparo técnico, robustez física, equilíbrio emocional e resiliência psicológica (Ferraz et al., 2018). Nesse cenário, a promoção da saúde — compreendida, nos termos da Carta de Ottawa (1986), como um processo que visa ampliar o controle dos indivíduos e comunidades sobre os determinantes de sua saúde — tem ocupado um espaço secundário nas políticas policiais militares, apesar de seu potencial para impactar positivamente tanto a vida do policial quanto a qualidade do serviço prestado (Silveira, 2017; World Health Organization, 1986).

Diante desse contexto, cabe às instituições policiais militares estabelecerem diretrizes de valorização profissional e promover políticas voltadas ao enfrentamento dessa problemática. No panorama nacional, a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) define como princípios a proteção, a valorização e o reconhecimento dos profissionais de segurança pública, estabelecendo sistemas de capacitação e valorização profissional (Brasil, 2018). Em consonância, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021–2030 estabelece metas para reduzir em 30% o número de vitimizações e suicídios de profissionais de segurança pública até 2030 (Brasil, 2021).

No cenário estadual, a Polícia Militar do Paraná, em seu planejamento estratégico 2025–2027, identificou como fraquezas institucionais a deficiência dos mecanismos de reconhecimento e valorização profissional e a falta de capilaridade da atenção à saúde do policial militar, definindo como objetivo estratégico a valorização do efetivo e a promoção da manutenção de sua saúde (Paraná, 2025). Ações concretas nesse sentido incluem o Programa Prumos, que oferece suporte à saúde mental dos servidores e familiares expostos a situações de violência, estresse e pressão (Paraná, 2020).

Portanto, este artigo analisa, a partir de revisão bibliográfica e documental, a promoção da saúde e da atividade física no âmbito das Polícias Militares como estratégia institucional de valorização profissional. A abordagem integra os cinco campos de ação da Carta de Ottawa — elaboração de políticas saudáveis, criação de ambientes favoráveis, fortalecimento da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde — ao contexto específico das corporações policiais militares, situando a temática no campo das Ciências Policiais. Tal perspectiva não se restringe à prevenção de doenças, mas abarca o fortalecimento das capacidades funcionais e cognitivas, a ampliação da longevidade profissional e o reconhecimento do policial como agente social indispensável (Reis; Zimmermann, 2023). A promoção da saúde física e mental favorece, assim, a constituição de um ciclo virtuoso no qual profissionais mais saudáveis, motivados e

preparados contribuem para uma atuação operacional mais eficiente e para o fortalecimento da legitimidade institucional perante a sociedade.

No desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizada ferramenta de Inteligência Artificial Generativa (IAG) — especificamente o modelo Claude (Anthropic) — na etapa de revisão textual, com a finalidade de correção ortográfica, aprimoramento da fluidez da escrita e adequação ao padrão acadêmico. O uso da referida ferramenta ocorreu em conformidade com os princípios éticos aplicáveis à pesquisa científica e com as diretrizes estabelecidas pela Portaria CNPq nº 2.664/2026. Todo o conteúdo gerado ou sugerido pela ferramenta foi posteriormente revisado, avaliado e reescrito pelo autor, que assume integral responsabilidade pelo conteúdo publicado.

A compreensão dos determinantes da saúde no contexto policial militar revela, portanto, que o adoecimento desses profissionais não é um fenômeno fortuito, mas o resultado previsível da interação entre condições de trabalho adversas, lacunas nas políticas institucionais de cuidado e a histórica subalternização da promoção da saúde frente às demandas operacionais. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para superá-la. Nesse sentido, a seção seguinte aprofunda a análise das dimensões que estruturam os determinantes da saúde nesse contexto específico, examinando de que forma cada uma delas se manifesta na realidade das corporações policiais militares e de que modo podem orientar respostas institucionais mais efetivas.

DETERMINANTES DA SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO NAS POLÍCIAS MILITARES

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a promoção da saúde como um processo que visa capacitar os indivíduos e as comunidades a exercerem maior controle sobre os determinantes de sua saúde, buscando assim melhorá-la de forma sustentável (World Health Organization, 2025). Essa concepção foi oficialmente consolidada na Carta de Ottawa, em 1986, documento resultante da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, o qual representou um marco na formulação de políticas públicas de saúde ao ampliar o entendimento sobre os fatores que influenciam o bem-estar (World Health Organization, 1986).

A promoção da saúde, nesse contexto, transcende a mera adoção de comportamentos individuais saudáveis, incorporando dimensões sociais,

econômicas, ambientais e estruturais que condicionam o estado de saúde das populações:

1. Elaboração de políticas públicas saudáveis;
 2. Criação de ambientes favoráveis;
 3. Fortalecimento da ação comunitária;
 4. Desenvolvimento de habilidades pessoais;
 5. Reorientação dos serviços de saúde.
- (World Health Organization, 1986)

Cada um desses campos encontra correspondência direta na realidade das corporações policiais militares. A elaboração de políticas públicas saudáveis materializa-se em instrumentos normativos como a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e o Plano Nacional de Segurança Pública 2021–2030, que estabelecem diretrizes e metas voltadas à valorização e ao bem-estar dos profissionais de segurança pública (Brasil, 2018; Brasil, 2021). A criação de ambientes favoráveis diz respeito à infraestrutura das próprias corporações: a disponibilidade de espaços adequados para a prática de atividades físicas, a revisão das escalas de trabalho e a melhoria das condições operacionais são medidas que tornam o ambiente laboral menos adoecedor e mais propício à saúde (Santos; Machado, 2019; Dias & D’Anjour, 2024). O fortalecimento da ação comunitária traduz-se, no contexto policial, na construção de redes de apoio interno entre os próprios policiais — grupos de suporte entre pares, programas e iniciativas de escuta ativa que fortalecem os vínculos institucionais e reduzem o isolamento emocional frequentemente associado à profissão (Sousa; Barroso, 2023; Silva et al., 2024).

O desenvolvimento de habilidades pessoais encontra expressão nos programas de treinamento físico regular, nas capacitações em gestão do estresse, inteligência emocional e resiliência psicológica, os quais ampliam a capacidade do policial de lidar com as demandas extremas da profissão (Ferraz et al., 2018; Teles; Jesus, 2019; Jorge et al., 2023). Por fim, a reorientação dos serviços de saúde implica superar o modelo assistencial reativo — centrado no tratamento de doenças já instaladas — e avançar para uma lógica preventiva e integral, com oferta de acompanhamento psicológico contínuo, avaliações periódicas de saúde ocupacional e programas institucionais como o Prumos, que antecipam o adoecimento antes que ele comprometa a capacidade operacional do efetivo (Paraná, 2020; World Health Organization, 1986).

A Figura 1 sintetiza a correlação entre os cinco eixos da Carta de Ottawa e sua aplicação no contexto das corporações policiais militares brasileiras. Esse conjunto de manifestações evidencia que o adoecimento do policial militar não é resultado de vulnerabilidades individuais isoladas, mas expressão de um sistema de trabalho que historicamente subestimou a dimensão humana da atividade de segurança pública. A adoção de uma abordagem promotora de saúde, fundamentada nos eixos da Carta de Ottawa, representa, portanto, uma mudança de paradigma institucional — do controle reativo do dano para a construção ativa de condições que sustentem o bem-estar e a capacidade operacional do efetivo.

Figura 1 — Promoção da saúde nas corporações policiais militares: eixos da Carta de Ottawa

Fonte: adaptado e elaborado pelo autor (2026).

Portanto, as instituições policiais militares devem considerar estas estratégias de ação para garantir a saúde de profissionais que têm a responsabilidade constitucional perante a população de garantir o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (Brasil, 1988; Teles; Jesus, 2019). O trabalho policial proporciona contato direto e irrestrito com situações de violência, tensão, medo e ansiedade, fatores que comprometem os níveis de estresse e a qualidade de vida desses profissionais (Souza; Souza, 2019), e cujos efeitos são confirmados pelos dados epidemiológicos: os policiais militares apresentam alta prevalência de doenças crônicas, lesões, transtornos mentais e absenteísmo (Souza *et al.*, 2012; Brito *et al.*, 2024). Além disso, a rotina operacional, marcada por estresse intenso e desgaste constante, afeta tanto o corpo quanto o psiquismo dos profissionais, incluindo tensão muscular, insônia, cansaço constante, problemas digestivos, sobrepeso, dores diversas e percepção emocional desregulada (irritabilidade, apatia, agressividade) (Sousa; Barroso, 2023).

Desta maneira, é essencial que as corporações adotem estratégias integradas de prevenção e cuidado, incluindo programas estruturados de saúde ocupacional, apoio psicológico contínuo, revisão das escalas de trabalho e melhor infraestrutura institucional. Essas ações podem reduzir o absenteísmo, preservar o bem-estar dos policiais e assegurar uma prestação de serviço mais resiliente e humana. Contudo, na maioria das vezes a valorização profissional nas Polícias Militares se concentra em ganhos salariais e capacitação técnica, deixando lacunas significativas no que se refere ao cuidado com a saúde física e mental desses profissionais. Estudos realizados com policiais militares de alguns estados da federação apontam que estes profissionais demonstraram insatisfação em relação ao apoio psicológico da instituição militar (Garcia; Moreira; Silva, 2025), predomínio de absenteísmo motivos relacionados a traumas e a problemas ortopédicos (Bravo; Barbosa; Calamita, 2017).

Ademais, observou-se alta prevalência e incidência de afastamentos do trabalho relacionadas às variáveis sócio-ocupacionais resultando em doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, bem como aumento de transtornos mentais e comportamentais (Pereira; Rocha; Cruz, 2021), e, qualidade de sono ruim e sonolência diurna excessiva para a maioria dos 437 policiais militares que participaram da amostra (Bernardo *et al.*, 2018). Nesse contexto, a atividade física e o condicionamento físico emergem não apenas como componentes do treinamento operacional, mas como ferramentas estratégicas de prevenção, manejo do estresse e manutenção da capacidade funcional — aspectos que serão aprofundados no tópico a seguir.

EXERCÍCIO FÍSICO COMO ESTRATÉGIA DE SAÚDE E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL NAS POLÍCIAS MILITARES

A prática regular de exercícios físicos traz benefícios amplos ao organismo, que incluem a melhoria da capacidade cardiovascular e respiratória, a redução dos níveis de pressão arterial, a melhora da tolerância à glicose e da ação da insulina, além de estar associada à diminuição da mortalidade geral a longo prazo (Dias; Laat, 2019). No contexto dos profissionais de segurança pública, esses efeitos adquirem uma dimensão operacional direta: programas de exercícios físicos influem positivamente na melhoria da condição física, na composição corporal e na diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares e da síndrome metabólica, refletindo favoravelmente no desempenho das atividades ocupacionais do serviço de polícia (Ferraz *et al.*, 2018). Revisão sistemática conduzida por Marins, David e Del Vecchio (2019) ao analisar 59 estudos sobre aptidão física de policiais, evidenciou que capacidade cardiorrespiratória, força muscular e resistência são os atributos mais avaliados e diretamente relacionados ao desempenho em tarefas ocupacionais (Marins; David; Del Vecchio, 2019), confirmando que a aptidão física não é apenas uma questão de saúde individual, mas um requisito funcional da profissão.

Do ponto de vista neurobiológico, atividades aeróbicas como corrida, natação ou circuito funcional promovem neurogênese, maior produção do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e adaptações positivas na estrutura cerebral, com impacto direto na memória, no controle executivo e na flexibilidade cognitiva (Laranjeira *et al.*, 2019; Lennemann *et al.*, 2013). Em termos cognitivos, o exercício regular reduz os níveis de cortisol, eleva a produção de endorfinas, dopamina e serotonina, melhorando o humor, a autoestima e a qualidade do sono, com consequente redução da percepção do estresse por policiais militares que mantêm a prática habitual de atividade física (Jorge *et al.*, 2023). Essas adaptações neurobiológicas têm relevância operacional direta: estudo prospectivo de coorte com 240 recrutas policiais demonstrou que o condicionamento físico ao final da academia prediz significativamente o desempenho no julgamento de uso da força e na comunicação em situações reais de trabalho (Marins; David; Del Vecchio, 2019), sugerindo que a manutenção do preparo físico ao longo da carreira — e não apenas no ingresso — é determinante para a qualidade da atuação policial.

Portanto, as instituições policiais militares devem promover campanhas educacionais e incentivar a prática regular de exercícios físicos entre seus integrantes, a fim de minimizar os efeitos deletérios da atividade profissional. No

início da carreira, o ingresso nas corporações é marcado por testes de aptidão física e avaliações regulares durante o período de formação. Contudo, observa-se um desafio crescente na manutenção do exercício físico regular ao longo do exercício da profissão — justamente quando esses profissionais acumulam maior exposição aos fatores de risco: com o avanço do tempo, policiais apresentam maiores chances de doenças cardiovasculares, aumento de massa corpórea e sedentarismo, com impacto direto na saúde e no desempenho ocupacional (Ferraz et al., 2018; Anderson et al., 2016). Neste sentido, estudos internacionais têm constatado que o nível de aptidão física dos policiais tende a declinar ao longo dos anos de serviço, ao mesmo tempo em que as demandas operacionais — como controlar suspeitos, superar obstáculos, perseguir e usar equipamentos de força — exigem capacidade física cada vez mais específica (Marins; David; Del Vecchio, 2019), o que reforça a necessidade de programas de treinamento contínuos e não apenas pontuais.

Outro fator central é a identificação das barreiras percebidas para a prática de atividades físicas, visto que políticas institucionais voltadas a minimizar esses obstáculos podem ser determinantes para a adesão habitual dos policiais ao exercício. Dentre as principais barreiras relatadas por policiais militares estaduais no âmbito institucional destacam-se a jornada de trabalho extensiva e a falta de equipamentos adequados para a prática de atividades físicas (Santos; Machado, 2019; Santos Junior; Argolo Junior, 2016; Jesus; Jesus, 2012). É essencial, portanto, superar deficiências estruturais comumente identificadas nas corporações — como a ausência de espaços adequados e a falta de oferta institucional de treinamentos voltados ao desenvolvimento das capacidades funcionais dos policiais (Lima; Jesus, 2019). A superação dessas barreiras não é apenas uma questão de infraestrutura, mas de cultura organizacional, visto que corporações que institucionalizam o treinamento físico como parte da rotina operacional — e não como responsabilidade exclusiva do policial — tendem a apresentar efetivos mais saudáveis, com menor absenteísmo e melhor desempenho em campo (Marins; David; Del Vecchio, 2019).

Em consonância com essa necessidade, observam-se algumas estratégias de intervenção pública voltadas à valorização e à promoção da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, tema que será discutido na seção seguinte.

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO POLICIAL MILITAR COMO POLÍTICA PÚBLICA: AVANÇOS, LACUNAS E PERSPECTIVAS

Nos últimos anos, observa-se a formulação e a implementação de medidas institucionais voltadas à valorização profissional e à melhoria das condições de

trabalho e qualidade de vida dos agentes de segurança pública. Essas ações refletem um esforço do poder público em responder às crescentes demandas por reconhecimento, bem-estar e dignidade no exercício da função policial, tradicionalmente marcada por condições adversas, estresse ocupacional e riscos constantes. Um exemplo nacional significativo é o Programa Pró-Vida, integrante da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que visa elaborar, monitorar e apoiar programas de atenção psicossocial e saúde no trabalho para os agentes da segurança (Brasil, 2015). Em âmbito mais recente, a Lei nº 14.531/2023, centrada na prevenção ao suicídio e na promoção dos direitos humanos dos profissionais da segurança pública, também sinaliza a ampliação da atenção institucional para a saúde mental desses ocupantes (Brasil, 2023). Ainda que avanços sejam visíveis, o desafio de efetivar essas políticas com orçamento definido e fiscalização persistente segue sendo uma lacuna crítica que deve ser superada.

Em nível subnacional, destaca-se o Programa Prumos, implementado no Estado do Paraná em 2020 por meio do Decreto Estadual nº 6297, de 4 de dezembro de 2020, o qual criou Centros de Atendimento Psicossocial em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, além de 47 Seções de Atendimento Psicossocial em diversas cidades, cujo objetivo é promover qualidade de vida, bem-estar, desenvolvimento pessoal e valorização dos profissionais de segurança pública (Paraná, 2020). Essas iniciativas locais providenciam suporte concreto e oferecem um modelo que pode servir de referência para outras unidades federativas interessadas em promover saúde integral para seus agentes, em atenção à necessidade de desenvolver estratégias institucionais que colaborem para tornar o ambiente laboral menos e propício para a prática de atividades físicas, colaborando para melhores condições de saúde dos policiais militares (Teles; Jesus, 2019).

No nível institucional, ações como o Seminário de Valorização da Vida na PMPR realizado no ano de 2025, cujo objetivo foi aprofundar conhecimentos e fomentar práticas institucionais voltadas ao cuidado com o efetivo, por meio de diálogo, sensibilização e reflexão sobre temas essenciais à saúde mental, qualidade de vida e bem-estar da tropa. Dentre os temas tratados, o seminário abordou palestras sobre os impactos físicos, psicológicos e profissionais enfrentados pelos policiais militares em ocorrências de alto risco, como confrontos armados e acidentes graves, além de discutir estratégias de promoção da saúde mental, prevenção e posvenção ao suicídio na corporação. Este evento faz parte do Programa de Valorização da Vida da PMPR e está alinhada às diretrizes do Planejamento Estratégico 2025–2027, que prioriza o desenvolvimento humano, a promoção da

saúde ocupacional e o fortalecimento de uma cultura organizacional baseada no cuidado, na ética e na excelência profissional (Paraná, 2025).

Outra ação institucional relevante é o Programa Recomeçar, disposto no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais da Polícia Militar do Estado do Paraná (RISG/PMPR), voltado a desenvolver ações que preparam, apoiam e orientam os policiais militares que estão prestes a se aposentar, na busca de respostas a suas questões e autoconhecimento (PMPR, 2010). Este programa busca minimizar o sofrimento, diante do impacto causado pelo desligamento do trabalho, na organização de seu efetivo, por meio de atividades de palestras em aproximadamente cinco encontros, aos quais são debatidos assuntos como qualidade de vida, saúde mental na aposentadoria, atividade física na aposentadoria, direitos dos policiais militares e por último um passeio destinado ao antiestresse.

Observa-se, assim, que ações e programas voltados à saúde dos policiais militares vêm sendo progressivamente desenvolvidos nos âmbitos federal, estadual e institucional, configurando um movimento gradual de reconhecimento da saúde como dimensão estratégica da valorização profissional. Essa tendência não é exclusivamente brasileira: a literatura internacional demonstra que a institucionalização do cuidado com o efetivo policial produz resultados mensuráveis. Revisão sistemática conduzida por Rachele, Heesch & Washington (2014), abrangendo programas de *wellness* em corporações policiais e de bombeiros, identificou boas taxas de adesão e elevada satisfação dos participantes, ainda que os autores ressaltem a escassez de estudos com delineamento robusto para avaliar mudanças objetivas nos indicadores de saúde — evidência de que o campo ainda carece de avaliações formais sistematizadas.

Ainda neste sentido, Purba & Demou (2019), em revisão sistemática publicada no *BMC Public Health*, identificaram que estressores organizacionais no trabalho policial elevam significativamente o risco de adoecimento mental, afetando o indivíduo, o desempenho profissional, a efetividade organizacional e a segurança pública, o que reforça a necessidade de intervenções institucionais estruturadas. Nos Estados Unidos, estudo nacional representativo de Taylor, Liu e Mumford (2022), com 1.135 agências de segurança pública, investigou a disponibilidade de programas de *wellness* nas corporações — incluindo aptidão física, resiliência, habilidades de enfrentamento, nutrição e saúde mental —, concluindo que a maioria das agências ainda opera com oferta fragmentada ou inexistente de programas integrados (Taylor; Liu; Mumford, 2022). Esses achados evidenciam que a sustentabilidade das políticas de saúde policial depende não apenas de programas

bem concebidos, mas de mecanismos robustos de financiamento e monitoramento — lacuna que o Brasil ainda precisa superar.

Portanto, há muito a avançar no contexto nacional. Para que as iniciativas existentes deixem de ser esforços isolados e se consolidem como política pública sustentável, é necessário que o poder público preveja orçamento específico e contínuo para o cuidado desses profissionais, estruturado a partir de propostas institucionais formalizadas. Igualmente indispensável é a adoção de sistemas de monitoramento que permitam mensurar os resultados das intervenções com base em indicadores objetivos, tais como: a taxa de absenteísmo por doença — discriminada por categoria (musculoesquelética, mental e outras) —; o percentual de policiais com índice de massa corporal (IMC) dentro da faixa saudável; os resultados das avaliações periódicas de aptidão física; o índice de utilização dos serviços de apoio psicossocial disponíveis; e o grau de satisfação dos policiais com os programas de saúde ofertados pela corporação. Por fim, devem ser incentivados estudos longitudinais que aprofundem a compreensão sobre a relação entre a profissão policial militar, a prática regular de exercícios físicos e os efeitos cumulativos do trabalho sobre a saúde desses profissionais a médio e longo prazo, subsidiando o aprimoramento contínuo das políticas em curso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente artigo, buscou-se evidenciar que a valorização do policial militar transcende o campo remuneratório e técnico, alcançando dimensões mais amplas que envolvem saúde física, equilíbrio emocional, bem-estar social e reconhecimento profissional. A análise das condições de trabalho policial — marcadas por exposição ao risco, estresse ocupacional elevado, privação de sono e desgaste emocional crônico — demonstra que políticas centradas exclusivamente na remuneração e na capacitação técnica são insuficientes para responder às demandas reais da profissão. Argumentos pautados em evidências científicas e experiências institucionais nacionais e internacionais demonstram que programas sistemáticos de promoção da saúde e apoio psicossocial têm impacto direto sobre a qualidade do serviço prestado, a longevidade na carreira e a redução de afastamentos por motivos médicos.

A atividade física regular emerge, nesse contexto, como ferramenta estratégica de dupla dimensão: ao mesmo tempo em que reduz os riscos cardiometabólicos e o sedentarismo — que tendem a se agravar ao longo da carreira policial —, também produz efeitos neurobiológicos documentados, como o aumento

do BDNF e a melhoria do controle executivo, com impacto direto no desempenho operacional, incluindo o julgamento em situações de uso da força. A saúde, nas suas dimensões física e mental, constitui-se assim como eixo estruturante da permanência e do desempenho do policial militar. Programas institucionais que promovem atividade física regular, acompanhamento psicológico, suporte social e capacitação preventiva contribuem não apenas para mitigar o estresse e as doenças crônicas, mas também para fomentar uma cultura organizacional voltada ao cuidado e ao respeito pela vida. Nesse sentido, as evidências reunidas indicam que investir no bem-estar do efetivo é investir na qualidade e na eficiência da segurança pública.

A síntese das evidências aponta ainda para a necessidade de superar as barreiras institucionais identificadas — como a jornada de trabalho extensiva, a carência de infraestrutura para a prática de exercícios e a concentração geográfica dos serviços de apoio psicossocial —, reconhecendo que a responsabilidade pelo condicionamento físico e pela saúde mental do policial não pode recair exclusivamente sobre o indivíduo, mas deve ser assumida pela corporação como dever institucional. Nesse sentido, os cinco campos da Carta de Ottawa — elaboração de políticas saudáveis, criação de ambientes favoráveis, fortalecimento da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde — oferecem um referencial operacional preciso para a estruturação dessas políticas no âmbito das instituições policiais militares. A cooperação intersetorial entre saúde, comando, formação e gestão de pessoas fortalece a aplicação prática das diretrizes, evitando que ações fiquem restritas a eventos pontuais e garantindo sua incorporação ao cotidiano da corporação.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de institucionalização de políticas multidisciplinares de promoção do bem-estar no âmbito das corporações policiais militares e dos órgãos de gestão pública. A adoção dessas políticas deve ser considerada parte integrante da estratégia de segurança pública, demandando a alocação de recursos humanos e financeiros específicos, a definição de normativas consistentes e a implementação de indicadores objetivos de monitoramento — como taxas de afastamento por categoria diagnóstica, percentual de policiais com aptidão física regular, índice de utilização dos serviços de saúde e grau de satisfação com os programas institucionais. Por fim, o fortalecimento das ciências policiais e a consolidação de uma cultura organizacional orientada à valorização da vida revelam-se fundamentais não apenas para o desempenho dos profissionais, mas também para o incremento da legitimidade institucional e da confiança social na segurança pública.

REFERÊNCIAS

ALCANFOR, Louise Martins; COSTA, Valnides Araújo. Qualidade de vida no trabalho policial: as estratégias organizacionais para minimizar os impactos da privação de sono à saúde do Policial Militar que desempenha a radiopatrulha noturna. **Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública**, v. 9, n. 1, 2016. Disponível em: <https://revista.ssp.go.gov.br/index.php/rebsp/article/view/224>. Acesso em: 22 ago. 2025.

ANDERSON, Amanda A.; YOO, Hyelim; FRANKE, Warren D. Associations of physical activity and obesity with the risk of developing the metabolic syndrome in law enforcement officers. **Journal of occupational and environmental medicine**, v. 58, n. 9, p. 946-951, 2016. Disponível em: https://journals.lww.com/joem/abstract/2016/09000/associations_of_physical_activity_and_obesity_with.15.aspx. Acesso em: 22 ago. 2025.

BERNARDO, Valdeni Manoel et al. Atividade física e qualidade de sono em policiais militares. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, Uberlândia, v. 40, n. 2, p. 131-137, 2018. Disponível em: <http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/2511>. Acesso em: 22 ago. 2025.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Brasília: 2018. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 10 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 111, 12 jun. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13675.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRASIL. Decreto nº 10.822, de 29 de setembro de 2021. Institui o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 185, 29 set. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10822.htm. Acesso em: 22 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.531, de 10 de janeiro de 2023. Altera as Leis nºs 13.675, de 11 de junho de 2018, que cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social

(PNSPDS), e 13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, para dispor sobre a implementação de ações de assistência social, a promoção da saúde mental e a prevenção do suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa social e para instituir as diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública e defesa social; e dá outras providências. **Diário Oficial União**: Seção 1, Brasília, DF, n. 8, 11 jan. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14531.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.

BRAVO, Daiane Suele; BARBOSA, Pedro Marco Karan; CALAMITA, Zamir Calamita. Ausência por doença na carreira do policial militar. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 11, n. 7, p. 2758-2764, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/23450>. Acesso em: 22 ago. 2025.

BRITO, Higor Pontes Pinto; SOUZA, Edinilsa de Ramos; ANDRADE, Cristiane Batista de. Sufrimiento psíquico en la policía militar brasileña: revisión de la literatura. **Trabajo y sociedad**, v. 25, n. 43, p. 109-128, 2024. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3873/387378739006/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

MARINS, Eduardo F.; DAVID, Gabriela B.; DEL VECCHIO, Fabrício B. Characterization of the physical fitness of police officers: a systematic review. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 33, n. 10, p. 2860-2874, 2019. Disponível em: [DOI: 10.1519/JSC.0000000000003177](https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003177). Acesso em: 16 abr. 2026.

DIAS, Antonio Egnofran Almeida; D'ANJOUR, Miler Franco. Bem-estar no Trabalho: Análise da Percepção dos Policiais Militares da Companhia Independente de Policiamento de Guardas da PMRN. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, v. 18, n. 2, p. 122-143, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.31060/rbsp.2024.v18.n2.1875>. Acesso em: 16 abr. 2026.

DIAS, Carlos Gustavo de Lima; LAAT, Erivelton Fontana de. O perfil dos policiais militares da 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar de Guarapuava: uma análise das doenças relacionadas com a obesidade e a falta de prática de exercícios físicos. **Revista de Ciências Policiais da APMG**; São José dos Pinhais, v. 2, n. 2, p. 43-56, 2019. Disponível em: https://www.revistas.pr.gov.br/index.php/apmg/ano2019_v02_artigo05. Acesso em: 22 ago. 2025.

FERRAZ, Almir de França et al. Efeitos da atividade física em parâmetros cardiometabólicos de policiais: revisão sistemática. **ConScientiae Saúde**, São Paulo,

v. 17, n. 3, p. 356-370, 2018. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/saude/article/view/10283>. Acesso em: 22 ago. 2025.

GARCIA, Luiz Otavio Ribeiro; MOREIRA, Ruda; SILVA, Maria-Raquel G. Occupational stress and sleep of military police officers from Rio de Janeiro, Brazil. **American Journal of Human Biology**, v. 37, n. 1, p. e24184, 2025. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ajhb.24184>. Acesso em: 22 ago. 2025.

JESUS, Gilmar Mercês de; JESUS, Éric Fernando Almeida de. Nível de atividade física e barreiras percebidas para a prática de atividades físicas entre policiais militares. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 34, n. 2, p. 433-448, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbce/a/TJPG6vK6VfNQdCVkSgFmmtK/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

JORGE, Gabriel de Oliveira et al. Hábitos nutricionais, atividade física, composição corporal e estresse entre policiais militares operacionais e administrativos. **SciELO Preprints**, 2023. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/5988>. acesso em: 22 ago. 2025.

LARANJEIRA, Ricardo de Lima. **Efeito agudo do exercício físico na cognição de policiais militares**. 2019. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/server/api/core/bitstreams/f8cf7f62-b719-4f5c-8831-9f2ea5427055/content>. Acesso em: 22 ago. 2025

LENNEMANN, Lynette M. et al. The influence of agility training on physiological and cognitive performance. **The Journal of Strength & Conditioning Research**, v. 27, n. 12, p. 3300-3309, 2013. Disponível em: https://journals.lww.com/nsca-jscr/fulltext/2013/12000/the_influence_of_agility_training_on_physiological.10.aspx. Acesso em: 22 ago. 2025.

LIMA, Luis Henrique de; JESUS, Íncare Correa de. Relação da qualidade de vida com o nível de atividade física dos policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde. **Revista de Ciências Policiais da APMG**, São José dos Pinhais, v. 2, n. 2, p. 43-56, 2019. Disponível em: https://www.revistas.pr.gov.br/index.php/apmq/ano2019_v02_artigo07. Acesso em: 22 ago. 2025.

OLIVEIRA, Cleise Cristine Ribeiro Borges. **Nível de atividade física em policiais militares**: fatores preditores e protocolo de intervenção de enfermagem. 2023. 152 f. Tese (Doutorado em Enfermagem e Saúde) - Universidade Federal da Bahia, Escola de Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, Salvador, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38548>. Acesso em: 22 ago. 2025.

PARANÁ. Decreto nº 7339, de 8 de junho de 2010. Aprova o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais da Polícia Militar do Paraná, Secretaria de Estado da Segurança Pública-SESP, Paraná, 2010. **Diário Oficial do Paraná**: Seção 1, Curitiba, 2010, ano 96, ed. digitalizada 10825, 08 jun. 2010.

PARANÁ. Decreto nº 6297, de 4 de dezembro de 2020. Dispõe sobre Programa de Saúde Mental aos Profissionais da Segurança Pública do Estado do Paraná no âmbito da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná. **Diário Oficial do Paraná**: Seção 1, Curitiba, 2020, ano 107, ed. digitalizada 8236, 04 dez. 2020.

PARANÁ. Polícia Militar. Comando-Geral. Portaria do Comando-Geral nº 682, de 12 de junho de 2025. Aprova o Planejamento Estratégico da PMPR 2025/2027 e dá outras providências. Curitiba, 2025.

PEREIRA, Gustavo Klauberg; ROCHA, Ricelli Endrigo Ruppel; CRUZ, Roberto Moraes. Perfil epidemiológico de agravos à saúde em policiais e bombeiros. **Revista Psicologia e Saúde**, v. 13, n. 4, p. 91-106, 2021. Disponível em: <https://pssa.ucdb.br/pssa/article/view/1266>. Acesso em: 22 ago. 2025.

PURBA, Amrit; DEMOU, Evangelia. The relationship between organisational stressors and mental wellbeing within police officers: a systematic review. **BMC Public Health**, v. 19, n. 1, p. 1286, 2019. DOI: 10.1186/s12889-019-7609-0. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7609-0>. Acesso em: 16 mai. 2026.

RACHELE, Jerome N.; HEESCH, Kristiann C.; WASHINGTON, Tracy L. Wellness programs at firefighter and police workplaces: a systematic review. **Health Behavior and Policy Review**, v. 1, n. 4, p. 302-313, 2014. DOI: 10.14485/HBPR.1.4.5. Disponível em: <https://www.ingentaconnect.com/content/psp/hbpr/2014/00000001/00000004/art0005>. Acesso em: 16 mai. 2026.

REIS, Luiz Francisco; ZIMMERMANN, Haiko Bruno. Aptidão física relacionada à saúde e somatótipo de policiais militares: comparação entre os grupos de trabalho.

Kinesis, Santa Maria, v. 41, 2023. Disponível em:

<https://periodicos.ufsm.br/kinesis/article/view/67589>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SANTANA, Andréia Aparecida de et al. O cotidiano de trabalho de policiais militares: percepções e sentimentos. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, Umuarama, v. 29, n. 1, p. 474-493, 2025. Disponível em:

<https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/10808>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SANTOS JÚNIOR, Roberto; ARGOLO JUNIOR, Cecílio. Barreiras para a prática de atividade física em policiais militares do estado de Alagoas. **Caderno de Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-SERGIPE**, Aracaju, v. 3, n. 2, p. 217-238, 2016. Disponível em:

<https://periodicos.set.edu.br/cadernobiologicas/article/view/3301>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SANTOS, Dudson Cezar Döll dos; MACHADO, Thais do Amaral. Barreiras percebidas pelos policiais militares do estado do Paraná para a prática de atividade física. **Revista de Ciências Policiais da APMG**, São José dos Pinhais, v. 2, n. 2, p. 43-56, 2019. Disponível em:

https://www.revistas.pr.gov.br/index.php/apmg/ano2019_v02_artigo03. Acesso em: 22 ago. 2025.

SILVA, Francisca Sousa Vale Ferreira da et al. Promoção da saúde do policial militar: avanços, desafios e tendências em saúde mental. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, v. 18, n. 1, p. 194-213, 2024. Disponível em:

<https://doi.org/10.31060/rbsp.2024.v18.n1.1764>. Acesso em: 16 abr. 2026.

SOUSA, Raphaela Campos de; BARROSO, Sabrina Martins. Fatores associados ao adoecimento emocional de policiais militares. **Avaliação Psicológica**, Campinas, v. 22, n. 3, p. 298-308, 2023. Disponível em:

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712023000300298. Acesso em: 18 ago. 2025.

SOUSA, Raphaela Campos de; BARROSO, Sabrina Martins; RIBEIRO, Ariadne Christie Silva. Aspectos de saúde mental investigados em policiais: uma revisão integrativa. **Saúde e Sociedade**, v. 31, p. e201008pt, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/dK4NbsXDRCbbwYDXQRS9Mnk/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SOUZA, Élide Patrícia de; SOUZA, João Paulo Pereira de. Qualidade de vida no trabalho na Polícia Militar de Minas Gerais: uma análise baseada na natureza da

atividade e na função policial. **Psicologia: Saúde Mental & Segurança Pública**, v. 4, n. 8, 2019. Disponível em:

<https://revista.policiamilitar.mg.gov.br/index.php/psicologia/article/view/734>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SOUZA, Edinilsa Ramos de et al.. Fatores associados ao sofrimento psíquico de policiais militares da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 28, n. 7, p. 1297–311, 2012. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0102-311X2012000700008>. Acesso em: 22 ago. 2025.

SILVEIRA, Wélere Gomes Barbosa. **Aptidão física, nível de atividade física e qualidade de vida de policiais militares em início de carreira**: um estudo longitudinal. 2017. xii , 114 f., il. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em:

<https://repositorio.unb.br/handle/10482/24569>. Acesso em: 22 ago. 2025.

TAYLOR, Bruce G.; LIU, Weiwei; MUMFORD, Elizabeth A. A national study of the availability of law enforcement agency wellness programming for officers: a latent class analysis. **International Journal of Police Science & Management**, v. 24, n. 2, p. 175-189, 2022. DOI: 10.1177/14613557211064050. Disponível em:

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14613557211064050>. Acesso em: 16 mai. 2026.

TELES, Henrique Pereira; JESUS, Íncare Correa de. Relação entre o nível de atividade física e o estresse ocupacional em policiais militares do Paraná. **Revista de Ciências Policiais da APMG**; São José dos Pinhais, v. 2, n. 2, p. 43-56, 2019. Disponível em:

https://www.revistas.pr.gov.br/index.php/apmg/ano2019_v02_artigo10. Acesso em: 22 ago. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve their health. **Health Promotion Overview**. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/health-promotion>. Acesso em: 15 ago. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Carta de Ottawa para promoção da saúde**. 1. Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde. Ottawa:WHO, 1986.